

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

MODERNIDADES PORTUÁRIAS

RELAÇÃO CIDADE E PORTO COM A EXPANSÃO URBANA DE SÃO LUÍS-MA

PORT MODERNITIES: CITY AND PORT RELATIONSHIP WITH THE URBAN EXPANSION OF SÃO LUÍS-MA

MODERNIDADES PORTUARIAS: RELACIÓN DE CIUDAD Y PUERTO CON LA EXPANSIÓN URBANA DE SÃO LUÍS-MA

MACHADO, LARISSA

Arquiteta e Urbanista, UEMA, larissalmm05@gmail.com

PFLUEGER, GRETE

Professora Associada I - PPDSR - UEMA, gretepfl@gmail.com

RESUMO

A dinâmica dos portos se encontra relacionada com o desenvolvimento das cidades ao longo da história. São Luís, assim como outras capitais brasileiras, teve seu surgimento e expansão impulsionados pela proximidade com o mar. No entanto, ao longo do século XX houve uma desestabilização da relação cidade-porto com a implementação de três planos de expansão: Plano de Otacílio Saboya (1936), o Plano de Ruy Mesquita (1958) e o Plano de Wit - Olaf (1975). A mudança das atividades portuárias do centro para o eixo de expansão do Itaqui-Bacanga, na década de 1970, e a inscrição do centro como patrimônio mundial pela UNESCO, em 1997, fragmentaram o conceito de cidade portuária, que logo foi substituído pelo conceito de cidade patrimônio. Assim, como resultado de um Projeto de Pesquisa, este artigo tem por objetivo compreender o conceito histórico de São Luís como cidade portuária dentro do processo de expansão ocorrido no século XX, por meio da catalogação e análise da cartografia, ilustrações e fotografias encontradas em álbuns históricos. Os fundamentos metodológicos dividiram-se em etapas de pesquisa bibliográfica, que permitiu a contextualização do histórico da expansão urbana na cidade de São Luís e suas relações com o urbanismo modernista e o porto; pesquisa empírica, onde foram realizadas visitas e levantamentos fotográficos de museus e do complexo portuário Itaqui, de São Luís; e pesquisa documental, por meio da catalogação de mapas, fotografias e ilustrações presentes em acervos, álbuns e museus.

Palavras-chave: Expansão Urbana; Modernidade; Porto.

ABSTRACT

The dynamics of ports are related to the development of cities throughout history. São Luís, like other Brazilian capitals, had its emergence and expansion driven by its proximity to the sea. However, throughout the 20th century, there was a destabilization of the city-port relationship with the implementation of three expansion plans: the Otacílio Saboya Plan (1936), the Ruy Mesquita Plan (1958), and the Wit-Olaf Plan (1975). The relocation of port activities from the city center to the Itaqui-Bacanga expansion axis in the 1970s and the designation of the city center as a World Heritage site by UNESCO in 1997 fragmented the concept of a port city, which was soon replaced by the concept of a heritage city. Thus, as a result of a research project, this article aims to understand the historical concept of São Luís as a port city within the process of expansion that occurred in the 20th century, through the cataloging and analysis of cartography, illustrations, and photographs found in historical albums. The methodological foundations were divided into stages: bibliographic research, which allowed for the contextualization of the history of urban expansion in São Luís and its relations with modernist urbanism and the port; empirical research, which involved visits and photographic surveys of museums and the Itaqui port complex in São Luís; and documentary research, through the cataloging of maps, photographs, and illustrations found in collections, albums, and museums.

Keywords: Urban Expansion; Modernity; Port.

RESUMEN

La dinámica de los puertos está relacionada con el desarrollo de las ciudades a lo largo de la historia. São Luís, al igual que otras capitales brasileñas, tuvo su surgimiento y expansión impulsados por su proximidad al mar. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, hubo una desestabilización de la relación ciudad-puerto con la implementación de tres planes de expansión: el Plan de Otacílio Saboya (1936), el Plan de Ruy Mesquita (1958) y el Plan Wit-Olaf (1975). El traslado de las actividades portuarias del centro a la zona de expansión Itaqui-Bacanga en la década de 1970 y la inscripción del centro como patrimonio mundial por la UNESCO en 1997 fragmentaron el concepto de ciudad portuaria, que pronto fue reemplazado por el concepto de ciudad patrimonio. Así, como resultado de un Proyecto de Investigación, este artículo tiene como objetivo comprender el concepto histórico de São Luís como ciudad portuaria dentro del proceso de expansión ocurrido en el siglo XX, mediante la catalogación y análisis de la cartografía, ilustraciones y fotografías encontradas en álbumes históricos. Los fundamentos metodológicos se dividieron en etapas: investigación bibliográfica, que permitió la contextualización de la historia de la expansión urbana en São Luís y sus relaciones con el urbanismo modernista y el puerto; investigación empírica, que incluyó visitas y levantamientos fotográficos de museos y del complejo portuario Itaqui en São Luís; e investigación documental, mediante la catalogación de mapas, fotografías e ilustraciones presentes en colecciones, álbumes y museos.

Palabras clave: Expansión Urbana; Modernidad; Puerto

INTRODUÇÃO

Os portos sempre tiveram um papel essencial na sociedade ao longo da história, funcionando como pontos nodais, lugar para o escoamento de matérias-primas e pontos de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. As cidades portuárias surgiram e se expandiram a partir da dinâmica de seus portos, tornando-se relevantes pelas múltiplas determinações que o núcleo portuário exerce no espaço urbano.

Historicamente, os foram um lócus decisivo para a formação dos ciclos econômicos globais, sendo fundamentais na economia mundial em diferentes temporalidades. Sendo assim, não é coincidência que as primeiras manchas urbanas brasileiras tenham surgido no litoral atlântico durante o século XVI, no apogeu das grandes navegações realizadas pelas principais economias da época: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda.

São Luís, capital do estado do Maranhão, localizada em uma ilha banhada pelo oceano Atlântico, na Baía de São Marcos, se trata do elemento base para o desenvolvimento deste artigo. Esse território foi intensamente visitado e disputado no circuito das grandes navegações europeias, configurando-se como um porto movimentado no contexto colonial e, por consequência, uma capital de influência nacional.

No século XVIII, viveu o apogeu social, urbano e econômico, com o sucesso da Companhia Grão Pará-Maranhão. O local do antigo Porto de São Luís, escolhido pelos franceses quando ali se estabeleceram (1612), serviu à cidade praticamente até o início das operações do Porto do Itaqui, em 1974. Assim, ao longo dos anos, a capital e o porto vivem uma relação complexa, simbiótica e de interdependência.

Durante o século XX, impulsionada pelos novos rumos da industrialização brasileira, os antigos meios de transporte, como as ferrovias e a navegação, deram espaço para o advento da economia rodoviária e automobilística. As intervenções urbanas modernistas levaram a uma expansão proposital e planejada das cidades, através da criação de novas centralidades.

Nesse contexto, São Luís passa por mudanças urbanísticas significativas, caracterizadas pelos planos de expansão: Plano de Otacílio Saboya (1936), Ruy Mesquita (1958) e Wit - Olaf (1975). O processo de dispersão planejada do território permitiu o ultrapasse das barreiras naturais dos rios Anil e Bacanga, por meio da construção de novas pontes, barragens e aterros (Ponte do São Francisco, Ponte Bandeira Tribuzzi, Barragem do Bacanga e outros). Este processo possibilitou não só a produção do espaço, como também a transferência das atividades do antigo porto para o litoral sudoeste da capital (Sevilha, 2008).

Assim, este artigo tem por objetivo compreender o conceito histórico de São Luís como cidade portuária dentro do processo de expansão urbana ocorrido

durante o século XX. Portanto, através da catalogação e análise da cartografia, ilustrações e fotografias encontradas em livros, álbuns e acervos, torna-se possível a realização de um resgate histórico dos planos urbanísticos modernistas aplicados na capital maranhense e suas relações com a realocação do porto, para, por fim, uma melhor compreensão da conexão entre o urbanismo do porto-cidade no século XX.

Os fundamentos metodológicos dividiram-se em três etapas: pesquisa bibliográfica, documental e empírica, além da produção gráfica e textual final. A primeira etapa permitiu a contextualização histórica do movimento moderno e da expansão urbana de São Luís, com autores como Segawa (1999), Lopes (2008) e Pflueger *et al* (2018). Com o intuito de apresentar a dinâmica das relações portuárias no Brasil e no Mundo, também foram consultados autores como Ribeiro *et al* (2020) e (Moniè, 2006). Por fim, para particularidades da relação cidade-porto em São Luís durante o século XX, foram utilizados Moreira (2005), Costa (2020) e Pereira *et al* (2023).

Desta maneira, foi iniciada a pesquisa documental através da catalogação de mapas e imagens desde o século XVII até o século XX, buscando visualizar o lugar do porto na cartografia de São Luís. Para isso, foi utilizado o acervo digital da Biblioteca Nacional, fontes primárias do Arquivo Público maranhense e álbuns históricos, sendo eles Barros (2001), Miranda (1950), Cunha (1908) e Oliveira (2010). Também foram catalogados documentos como o “Plano de Expansão da Cidade de São Luís” (1958) e o “Plano Diretor de São Luís” (1977), com registros significativos, possibilitando uma melhor visualização da relação cidade-porto na época.

A pesquisa empírica se deu por meio de visitas *in loco* para ambientação e levantamento fotográfico nas áreas abordadas, como no Porto do Itaqui, no Museu Portuário e no Estaleiro Escola. Por fim, em paralelo às etapas já descritas, os resultados são apresentados por meio da produção textual exposta no presente artigo, e da produção gráfica, composta inicialmente por um Time Line que agrupa os principais fatores e mapas catalogados que permeiam o tema em questão, e um mapa que localiza os pontos nodais e ilustra a expansão urbana decorrente da relação cidade-porto de São Luís-MA.

Breve histórico da relação cidade-porto

Durante a Segunda Revolução Industrial, entre os séculos XIX e XX, portos e cidades portuárias passaram por mudanças significativas. Com a diminuição das barreiras de livre-comércio e as mudanças dos meios de transporte em geral (aumento da capacidade e velocidade dos navios e a diminuição do custo do frete), os fluxos comerciais entre as nações cresceram consideravelmente, o que contribuiu para o encurtamento relativo das distâncias para os homens, as mercadorias e as informações (Moniè, 2006). Os portos agiam em simbiose com o meio urbano e, com a ascensão da era industrial e intensificação do estilo de produção capitalista, observou-se um crescimento da quantidade de mercadorias ofertadas, em paralelo às grandes demandas.

Mediante a este cenário, surgiu a necessidade de uma expansão portuária em paralelo à expansão urbana, acarretando no isolamento das atividades portuárias em áreas desocupadas e afastadas. Assim, gradativamente, os centros urbanos perderam suas denominações portuárias e, com o advento da contemporaneidade, as antigas regiões onde se localizavam os portos passaram a assumir diferentes funções para atender novas necessidades de uma nova era: fins turísticos, culturais e patrimoniais.

A cidade portuária do final do século XVIII até a metade do século XIX funcionava como ponto final para bens e mercadorias (...). Na segunda metade do século XIX, a cidade portuária refletiu a era da mudança na infraestrutura, baseada na ascensão das ferrovias e do aço como elemento construtivo (...). No que lhe concerne, o século XX trouxe a reconfiguração dos portos em centros de produção industrial e transbordo. Assim, houve autonomia na operação portuária perante os arranjos urbanos. Por fim, a partir da segunda metade do século XX há uma notável desconcentração da atividade portuária e a sua integração com uma rede logística de ampla escala (Ribeiro *et al*, 2020, p. 05).

Atualmente, o Brasil dispõe de 175 instalações portuárias, incluindo portos (privados e públicos), terminais marítimos e instalações aquaviárias. Segundo a Antaq - Agência Nacional de Transportes Aquaviários, no ano de 2022, registrou-se uma movimentação de 1,209 bilhões de toneladas de insumos, destacando o Terminal de Ponta da Madeira (MA), que mais movimentou nos primeiros dois meses do ano: 26 milhões de toneladas. Já no ano de 2023, o setor movimentou 1,303 bilhão de toneladas, a maior já registrada (ANTAQ, 2024). Nesse contexto, o complexo portuário de São Luís configura-se como um dos maiores do país e é constituído por três instalações: Porto do Itaqui, terminal privado da Alumar e terminal da Ponta da Madeira.

São Luís: Cidade Portuária

Situada na Ilha Upaon-Açu, entre as baías de São José e de São Marcos, São Luís e mais três municípios (Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar) constituem a região metropolitana da capital. Limitada ao Norte pelo oceano atlântico, a cidade possui área territorial de 834,8 km², correspondendo a 57% da ilha, que é ocupada por 1.037.775 habitantes (IBGE, 2022). Um importante elemento da sua fisiografia são os rios Anil e Bacanga, primordiais para sua formação urbana nuclear, pois seus estuários se encontram e dão forma ao centro histórico da cidade, localização do antigo Porto da Praia Grande.

Em 1612, no território ancestral ocupado pelos indígenas tupis e tupinambá, os franceses se estabeleceram com a construção do forte de “Saint Louis” e fundaram a “França Equinocial”. Após a retomada portuguesa em 1615, foi iniciado um projeto de urbanização determinado por Jerônimo de Albuquerque¹, a começar pelo plano de arruamento ortogonal que deveria orientar o crescimento da nova cidade, por Francisco Frias de Mesquita² (Pflueger *et al*, 2008).

Figura 1: Maragnon in zuid America Van Westen Van Brasil, Johannes Vigboons (1640), presente no livro de BARLAEUS (1647).

Fonte: Algemeen Rijksarchief, Haia, 2022.

A navegação era o principal meio para o processo de interiorização do estado, pois, da mesma forma que a dominação holandesa, em 1641, ocorreu pelos

¹ Primeiro governador da província do Maranhão

² Engenheiro militar e arquiteto português, engenheiro-mor pelo Brasil

mares e pelo rio Itapecuru, a guerrilha que culminou na expulsão dos holandeses se fez às margens do rio Mearim, em 1644. Portanto, as disputas territoriais, tentativas de colonização e novas rotas de exploração dependiam da capacidade de navegabilidade e do aparato portuário do colonizador, e as atividades portuárias baseavam-se na comercialização de insumos (tabaco, algodão, açúcar, sal, couro e etc) e na pesca.

Assim, São Luís se estabeleceu e expandiu inicialmente em dependência de fortes e portos, devido à realidade bélica e à configuração do porto para o contato metrópole-colônia. A cidade planejada cresceu lentamente dentro dessa malha urbana ortogonal, respeitando o traçado original, especialmente após a ascensão econômica gerada durante os ciclos do açúcar e do algodão, e pela Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão. Contudo, mesmo com o status de um dos mais importantes portos do país, o Porto de São Luís era caracterizado pela sua rusticidade e infraestrutura precária.

As obras do “Cais da Sagração” (nomeado em homenagem à sagração de D. Pedro II) foram iniciadas em 1841, com o objetivo de reestruturar a área portuária e facilitar a comunicação entre a Praia Grande e as rampas de desembarque. Foi após a inauguração da Avenida Beira-mar, no início do século XX, que a área se tornou um núcleo residencial importante, palco para manifestações cívicas e culturais e disposta de monumentos simbólicos, como a Pirâmide de Bequimão (1910) e a Pedra da Memória (1944).

A modernidade e as novas centralidades do século XX

No início do século XX, as obras do Cais da Sagração foram finalizadas e buscava-se solucionar problemáticas ligadas à profundidade do Porto da Praia Grande. Assim, surgem planos dotados de diretrizes modernistas que buscavam, dentre outras proposições, deslocar as atividades portuárias para a região do Itaqui-Bacanga, tornando-a um dos novos eixos de expansão da capital maranhense. O mapa a seguir demonstra São Luís após as intervenções na área do antigo porto.

Figura 2 : Planta da cidade de S. Luiz capital do Maranhão (1912), por Justo Jansen Ferreira.

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional, 2022.

Após análises sobre a profundidade do litoral oeste da ilha e a viabilidade para um obra, um decreto criado em 1918 (nº 13.133, de 7 de agosto) previa a construção de instalações para acostagem ligadas ao centro comercial do município de São Luís, com a empresa “C.H. Walker & Co. Ltda.”. A concessão outorgada pela União ao Governo Estadual não prosperou e o processo foi paralisado, em razão do altíssimo investimento a ser feito em um lugar tão inóspito e quase desconhecido dos moradores de São Luís (Neto, 2005).

O álbum “Maranhão 1908”, de Gaudêncio Cunha, apresenta fotografias da cidade de São Luís, e foi onde encontraram-se os primeiros registros fotográficos catalogados durante esta pesquisa acerca da região do Itaqui-Bacanga. O mosaico a seguir traz, respectivamente, a presença de uma pequena comunidade rural na região do Itaqui, onde futuramente se instalaria

o complexo portuário, e imagens dos antigos pontos que concentram as atividades portuárias da cidade, o “Cais da Sagração” e a “Rampa de Desembarque”.

Figura 3 : Mosaico de fotografias do álbum Maranhão 1908, por Gaudêncio Cunha.

Fonte: Arquivo Público, 2023.

O século XX é marcado pelo advento do movimento moderno no Brasil, iniciado em 1922 com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Rompendo com os padrões artísticos vigentes na época, tinha como inspiração o movimento moderno europeu e amadureceu no país a partir de então nos âmbitos da pintura, escultura, literatura e arquitetura (SEGAWA, 1998). A modernização chegou em São Luís através da arte, arquitetura, e em especial, do urbanismo, por meio de planos de renovação urbana e uma série de medidas sanitaristas.

Os planos de expansão de Otacílio Saboya (1936), Ruy Mesquita (1958) e Wit-Olaf Prochnik (1975) determinaram mudanças urbanísticas significativas, e promoviam a expansão da capital através de diretrizes modernistas. O processo de dispersão planejada do território permitiu o ultrapasse das barreiras naturais dos rios Anil e Bacanga, através da construção de novas pontes, barragens e aterros (Ponte do São Francisco, Ponte Bandeira Tribuzzi, e aterro do Bacanga), o que possibilitou não só a produção do espaço, como a

valorização dessas novas áreas, onde posteriormente se construíram conjuntos habitacionais (Anjo da Guarda, Cidade Operária, Maiobão e outros).

Esse processo, em conjunto ao declínio das fábricas de tecido e o fraco movimento do comércio e do porto no bairro da Praia Grande, levou a região gradativamente à decadência, ocasionando uma intensa rota de migração da população para os novos eixos de expansão da cidade, propostos pelos planos em estudo (FERREIRA, 2014). O primeiro plano foi elaborado na década de 1930, quando o Interventor Federal do Maranhão, Paulo Ramos, indica um engenheiro e um médico, José Otaclílio de Saboya e Pedro Neiva de Santana, para a administração municipal da capital, a fim de executar um “Plano de Remodelação da Cidade”, para “mudar a feição da cidade colonial para uma moderna sede do Estado”.

O plano foi caracterizado pelo higienismo de suas ações no âmbito das renovações urbanas, através da demolição de ruínas e a extinção de cortiços, alargamento de avenidas, e aplicação de novas linguagens arquitetônicas na cidade, como o art déco e o moderno. O governo sucessor de Pedro Neiva de Santana deu seguimento às ações com o investimento em arborização nas vias e praças da cidade da construção do novo mercado central e da Av. Magalhães de Almeida.

Figura 4 : Mapa de São Luís em 1950.

Fonte: Álbum de Miécio Jorge , 1950.

Durante o governo de Getúlio Vargas, uma parte da Praia Grande foi transformada em uma zona de prostituição legalizada, incentivando o

afastamento das famílias que ali residiam e a desvalorização dos sobrados, gradualmente transformados em cortiços para pessoas de baixa renda chegadas do interior (Pflueger *et al*, 2008). Em paralelo a isto, estudos realizados em 1939 pelo Departamento Nacional de Portos e Navegação, do Ministério da Viação e Obras Públicas, indicavam a região de Itaqui para a criação do novo porto (Pereira, 2023). Tais ações impactaram diretamente a região do antigo porto colonial, e na tentativa de modernizar a cidade e o porto, o processo de realocação de tais atividades correu em paralelo à expansão urbana da capital.

O plano desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, na década de 1950, visava acelerar o processo de industrialização e o status de subdesenvolvimento do país, tendo como meta o reaparelhamento e construção de novas ferrovias, rodovias e portos (PEREIRA, 2023). Neste contexto, Ruy Ribeiro Mesquita, engenheiro e diretor geral do departamento de estradas e rodagens do estado do Maranhão (DR-MA), elaborou o “Plano de Expansão da Cidade de São Luís” (1958).

O plano visionário tinha como objetivo a descentralização da cidade e uma rota de expansão organizada, perpassando os rios Anil e Bacanga, e propiciando a circulação de veículos para o desafogamento da demografia central. Apontava as vantagens de ligar a área do Itaqui e Maracanã com o Centro, para consolidar a estrutura industrial portuária, permitindo conservar o acervo histórico edificado da cidade.

Embora suas propostas não tenham sido integralmente implantadas, a ideia de zonear a área portuária e industrial e mantê-la distante do núcleo urbano orientaram as ações de planejamento posteriores, presentes no Plano Diretor de 1975. O mapa a seguir, representa alguns dos elementos do “Plano Para o Desenvolvimento de São Luís, MA”, retratando os estudos em relação às rodovias, estradas de ferro, pontes, e a nova centralidade do Porto do Itaqui. A partir das orientações do plano, estrutura-se um sistema viário em anéis e a cidade se expande para além do bairro da Praia Grande, caracterizando um instrumento de planejamento modernista (Pflueger *et al*, 2008).

Figura 5 : Recorte do mapa “Plano de expansão da cidade de São Luís”, Ruy Mesquita (1958), adaptado pelo autor.

Fonte: Mesquita, 1958.

Com a confiança dos militares, que impuseram uma ditadura no país, e após um crescimento econômico relativo nomeado de “Milagre Maranhense”, o governo José Sarney deu início a um plano de desenvolvimento econômico batizado de “Maranhão Novo”, caracterizado pelo objetivo de modernizar a cidade de São Luís. O projeto girava em torno de uma série de iniciativas ligadas ao rodoviarismo, característica dos planos urbanísticos modernistas.

O terceiro plano insere-se nesse contexto de urbanização modernista que aconteceu entre os anos de 1965 e 1980. Trata-se de uma previsão de expansão urbana da ilha para a consolidação de novos transportes individuais e retirada dos bondes do centro. Tais iniciativas surgiram da expectativa de chegada de empreendimentos nacionais na ilha como ALCOA, VALE, ALUMAR, CARAJÁS e Centro de lançamento de foguetes de Alcântara, que alavancaram a economia local.

A época é marcada por uma grande migração rural, relacionada à demanda de mão-de-obra na construção do sistema viário e dos novos conjuntos

habitacionais. Neste momento, ocorre uma expansão da quantidade de habitações ocupadas por populações de baixa renda, que passa de 7.000 para 40.000. A barragem do Rio Bacanga (1970) ligou o centro ao sudoeste da ilha, abrindo caminho para a instalação do novo porto e do novo campus universitário. Na mesma época, também foram construídas as pontes do Caratatiua (1968) e a ponte do José Sarney (1971), símbolos do “Maranhão Novo”.

O escritório carioca *Wit-Olaf Prochnik* Arquitetura e Planejamento S.C.L. atuou nos trabalhos de modernização da estrutura urbana de São Luís. Dentre os planos e projetos desenvolvidos pelo escritório estavam o Plano Diretor dos Portos do Itaqui e Mucuripe (1971)(Lopes, 2022). Previa-se a construção de um grande bairro operário na região do Itaqui para 400 mil habitantes, com o objetivo de receber famílias afetadas pelas obras modernistas, além dos desabrigados após um incêndio de grandes proporções na comunidade do Goiabal às margens do rio Bacanga (1968).

Assim, publicado em 1975, o Plano Diretor de São Luís (Lei nº 2.155 de 28 de junho de 1975) também representa o discurso do regime autoritário militar, baseado em uma política de modernização burocrática e nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). Foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar a São Luís condições para receber os grandes investimentos federais que chegavam à ilha, além de estabelecer uma política fundiária e definir as condições de equilíbrio com o meio ambiente.

Suas proposições visavam a organização da estrutura urbana rodoviária, criando um anel viário em torno do centro histórico e grandes avenidas interligando os bairros, proporcionando ao Centro um fluxo externo que o preservasse, possibilitando assim, a expansão urbana da ilha em novas direções. Foi determinada a Zona Tombada (ZT), propondo um perímetro de tombamento estadual (instituído em 1986) e defendendo a instalação de um escritório do IPHAN em São Luís. O mapa a seguir ilustra o desenvolvimento da cidade agora nos eixos Sul (Itaqui Bacanga) e Norte (São Francisco). Em seguida, um trecho do plano traz a implantação de siderúrgicas na região do Itaqui, para a execução de materiais possivelmente ligados ao porto.

Figura 6 : Mapa do Plano Diretor de São Luís de 1975.

Fonte: 2ª impressão Plano Diretor de São Luís, 1977.

A construção da Barragem do Bacanga e do Porto do Itaqui propiciaram a ocupação do novo bairro Anjo da Guarda, deixando no Bairro da Praia Grande somente o movimento ribeirinho com as embarcações para o trajeto interiorano. Porém, com a ocupação dessa nova área afastada do centro, criaram-se bolsões de vazios urbanos, exigindo a expansão das infraestruturas em geral, dos serviços de abastecimento, de saneamento e de transporte.

Figura 7 : Primeiras Edificações do Bairro do Anjo da Guarda.

Fonte: O imparcial, 2023.

Figura 8 : Obras da Barragem do Bacanga e do Anel Viário.

Fonte: 2ª impressão Plano Diretor de São Luís, 1977.

O Porto do Itaqui começa a operar no ano de 1972, sob a administração da Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR) subordinada ao Governo Federal, tornando-se a mais nova centralidade da cidade, formando um eixo de expansão para a região sul e sudoeste da ilha. A transferência do porto foi a gota d'água para a desvalorização do bairro da Praia Grande, que ao longo dos anos entrava em situação de abandono. Com isso, a relação cidade-porto da capital dispersa à medida que o Porto se afasta do núcleo urbano e intensifica suas atividades. Por meio da obra "Cais da Sagração", escrita por Josué Montello em 1971, percebe-se uma perspectiva pessoal do autor em relação às mudanças ocorridas na Praia Grande e na cidade de São Luís, principalmente se tratando do meio portuário.

Quando eu tinha a tua idade, êste Cais da Sagração era bem diferente. Tinha outra vida, outro movimento. Do meu tempo, a bem dizer, o que sobrou foi esta muralha, o mar, aqueles sobradinhos, o muro do baluarte. Acabaram com o mercado e com as barracas de pescadores, ali adiante, na velha praia do Caju. (MONTELLO, 1971, p. 211).

Só se fala agora em casa nova, rua nova, porto novo, Maranhão novo. (...) Já estou pensando em deixar de ler jornal. Não se fala noutra coisa. Maranhão novo, por quê? Maranhão velho, Maranhão mesmo, o Maranhão do nosso tempo. Ontem veio aqui um amigo me oferecer um terreno no Itaqui. Destemperei com ele: dei-lhe um grito, corri ele daqui! Era só o que faltava! (MONTELLO, 1971, p. 212).

Atualmente, o complexo portuário de São Luís configura-se um dos maiores do país e é constituído pelo Porto do Itaqui (fundado em 1972), administrado pela

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP; pelo terminal privado da Alumar (fundado em 1984), administrado pelo consórcio de alumínio do maranhão, é considerado um dos maiores complexos industriais voltados para a produção de alumina e alumínio do mundo, e atualmente, é composto pelas empresas Alcoa, Rio Tinto e South (ALUMAR, 2022); e pelo terminal da Ponta da Madeira (fundado em 1986), administrado pela Vale, configurou-se o último eixo do Projeto Ferro Carajás, sendo considerado um dos mais importantes complexos minerários do mundo (VALE, 2022).

O Timeline a seguir foi produzido a fim de reunir os fatos históricos que permearam a relação cidade-porto com o desenvolvimento urbano da capital maranhense, produzido como resultado final da pesquisa que direcionou este artigo. Além disso, foram dispostas em sequência uma série de cartografias urbanas, a principal base metodológica da presente pesquisa, a fim de ilustrar cada uma das etapas e períodos que definiram esta relação simbiótica, e permitiram uma análise visual de tais mudanças.

Figura 9 : Timeline Relação Cidade-Porto em São Luís - MA.

Fonte : Arquivo Pessoal, 2023.

Além disso, o mapa a seguir demarca e localiza importantes elementos pontuados ao longo deste relatório. Primeiramente, como descrito na legenda, a área do Centro Histórico de São Luís tratou-se da expansão urbana ocorrida nos primeiros séculos de colonização, em razão do antigo porto que possui relevância em âmbito nacional. Já a área de expansão Sul e Sudeste, dos bairros Anjo da Guarda, Vila Isabel, Vila Embratel e outros, iniciou-se após as iniciativas de transferência do porto para a região do Itaqui-Bacanga e a construção do aterro do Bacanga e de vias rodoviárias. Assim, o mapa demonstra a área que engloba os portos que compõem o Complexo Portuário de São Luís.

Figura 10 : Relação Cidade-Porto com a expansão urbana de São Luís.

Fonte: Arquivo Pessoal (2023).

Por fim, com o auxílio das fotografias, mapas e trechos de reportagens catalogados, ilustram-se os motivos e o processo pelos quais as atividades portuárias foram deslocadas para fora da malha urbana de São Luís. Compreende-se também a atuação dos planos de expansão urbana e do Plano Diretor nessa mudança, as circunstâncias que levaram a construção do Porto do Itaqui, e por fim, sua influência no povoamento e desenvolvimento da região Sul e Sudoeste da ilha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de planos de expansão e do advento do rodoviarismo, característicos de um urbanismo modernista, a cidade de São Luís gradativamente reduziu o

contato com seu porto. Os planos de remodelagem urbana foram caracterizados pelo objetivo de transformar a capital numa “cidade moderna”, com medidas sanitárias, construção de vias para veículos automotores, pontes e barragens que ultrapassassem as barreiras fluviais naturais, construção de conjuntos habitacionais, e a instalação do novo porto.

Essas medidas culminaram na dispersão programada do território, em especial para o eixo sul e sudoeste da ilha. Conseqüentemente, a retirada gradual das atividades portuárias do antigo Centro potencializou o processo de decadência enfrentada pela região, diminuindo a relação de interdependência entre porto-cidade.

Este trabalho levantou o papel do porto na cidade de São Luís, em especial no século XX, com o propósito de compreender dentre as temporalidades históricas, a perda da posição de cidade portuária e a correlação disso com o urbanismo modernista. A pesquisa se deu através da catalogação e análise da cartografia antiga durante o período colonial, onde concluiu-se que a expansão se limitou à área central e às proximidades do Porto da Praia Grande. A análise das fotografias, reportagens e mapas datadas do século XX, mostrou o processo de dispersão da malha urbana, motivado pela dinâmica dos portos, já que a instalação do Porto do Itaqui na região do Sul da ilha culminou no surgimento de bairros como o Anjo da Guarda.

A partir das informações levantadas, pode-se compreender a importância da relação cidade-porto de São Luís no histórico da cidade, percebendo como essa ligação simbiótica se tornou inconstante ou quase inexistente no território atual. Assim como fazem as grandes cidades portuárias no Brasil e no mundo, o esperado é que a capital maranhense apresente uma maior interação com o complexo portuário, integrando-os por meio do turismo e de iniciativas do poder público e privado, resgatando assim, parte da antiga identidade de São Luís como cidade portuária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. **Desempenho aquaviário, 2023.** Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt->

br/noticias/2024/setor-aquaviario-movimenta-mais-de-1-3-bi-de-toneladas-em-2023-e-registra-recorde-historico. Acesso em: 25 jun. 2024.

BARROS, Valdenira. **Imagens do moderno em São Luís**. São Luís: Stúdio 11, 2001.

BERGER, Aureo; BERGER, Flávio Roberto. **Portos e terminais marítimos do Brasil = Maritime ports and terminals in Brazil**. 2. ed. Joinville: Bela Catarina, 2009.

BEZERRA, Cássio. **O cais da sagração**. O Imparcial, 2016. Disponível em: <https://oimparcial.com.br/tv/2016/10/o-cais-da-sagracao/>. Acesso em: 15 set. 2022.

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL. **Acervo digital**. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: ago. 2022.

COSTA, Marcelo Lima. **Para o "Maranhão Novo" um novo subúrbio: a formação do bairro do Anjo da Guarda, em São Luís do Maranhão, no contexto do milagre econômico (1968-1970)**. XIX Anpuh-Rio, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://www.encontro2020.rj.anpuh.org/resources/anais/18/anpuh-rj-erh2020/1601295650_ARQUIVO_edd176a937bef9c882bebd4eb8919ac3.pdf. Acesso em: 19 dez. 2022.

CUNHA, Gaudêncio. **Álbum do Maranhão**. São Luís: [s.n.], 1908.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **São Luís**, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ma/sao-luis.html>. Acesso em: 2022.

JORGE, Miécio. **Álbum do Maranhão**. São Luís: [s.n.], 1950.

LOPES, José Antonio Viana. **Antonio Bernardino Pereira do Lago: Mapa de parte da costa do Maranhão (1820)**. São Luís. 26 jun. 2022. Instagram: @arq.urb.maranhao. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CfRNmNXOsgT/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 14 set. 2022.

LOPES, José Antonio Viana. **José Joaquim Rodrigues Lopes: Cais da Sagração (1841)**. São Luís. 07 jul. 2022. Instagram: @arq.urb.maranhao. Disponível em: https://www.instagram.com/p/Cftb_qquBxP/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 14 set. 2022.

LOPES, José Antonio Viana. **Wit-Olaf Prochnik: Conjunto Anjo da Guarda (1967/68)**. São Luís. 25 jul. 2021. Instagram: @arq.urb.maranhao. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CRwMrqYppNj/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 14 set. 2022.

LOPES, José Antonio Viana. **Wit-Olaf Prochnik: Outros trabalhos (década de 70)**. São Luís. 28 ago. 2021. Instagram: @arq.urb.maranhao. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CTH3URKAdh4/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 14 set. 2022.

LOPES, José Antonio Viana. **Wit-Olaf Prochnik: Plano diretor de São Luís (1975)**. São Luís. 19 ago. 2021. Instagram: @arq.urb.maranhao. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSwxlAtLa53/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 14 set. 2022.

LOPES, José Antonio Viana. **W. Milnor Roberts: Tipo geral de pontes para o porto de Maranhão (1881)**. São Luís. 03 jul. 2022. Instagram: @arq.urb.maranhao. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CfjZGVSuP-W/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 14 set. 2022.

MEIRELES, Mário M. **História do Maranhão**. São Paulo: Siciliano, 2001.

NETO, Bento M. L. **Histórias do Porto do Itaqui**. São Luís: Gráfica e Editora Belas Artes, 2005.

OLIVEIRA, Antonio Guimarães. **São Luís: Memória & tempo: São Luís nos cartões postais e álbuns de lembranças**. São Luís: NovaGraf, 2010.

PALMER, Sarah. **History of the ports**. The International Journal of Maritime History, 2020. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0843871420921266>. Acesso em: 15 fev. 2023.

PATRIMÔNIO MARANHÃO. **Cais da Sagração**. Disponível em: <http://www.patrimoniosmaranhao.net/2018/10/15/cais-da-sagracao/>. Acesso em: 15 set. 2022.

PEREIRA, Marcio Rodrigo da Silva; ALCÂNTARA JR, José O. **A mobilidade e a expansão territorial na cidade de São Luís, MA: um novo paradigma social na ocupação do espaço urbano**. Cadernos Metrôpole, São Paulo, v. 19, n. 40, p. 977-998, dez. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cm/a/CSRhHkDy7Vv4WzM6Ld6b7Fy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 fev. 2023.

PEREIRA, Marcio Rodrigo da Silva. **São Luís - MA: a (des)construção do conceito de cidade portuária**. XX ENANPUR, São Luís, 2023.

PFLUEGER, Grete. **Redes e ruínas - Apogeu e declínio de uma cidade: O caso de Alcântara - MA**. São Luís: EDUEMA, 2018.

PFLUEGER, Grete; LOPES, José Antônio. **Arquitetura do século XX in São Luís – Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de Arquitetura e Paisagem.** (bilíngue). Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008.

PORTOS DO MARANHÃO. Disponível em: <http://www.portosma.com.br/index.php>. Acesso em: 01 fev. 2023.

RIBEIRO, R. R.; BELOTO, G. E. **A organização do território urbano a partir da relação porto-cidade e seu reflexo na forma urbana.** Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 12, e20190267, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.012.e2019026>. Acesso em: 25 jan. 2023.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990.** São Paulo: EDUSP, 1999.

VIVEIROS, Jerônimo. **História do comércio do Maranhão 1612-1895.** 2. ed. São Luís: Associação Comercial do Maranhão, Lithograf, 1992.